

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMA XSHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

TARIX

Аширов Адхамжон Азимбаевич,
Тарих фанлари доктори, профессор
ЎзФА Тарих институти Этнология ва
антропология маркази бошлиғи
E-mail.: adhashirov@yandex.ru

СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028840>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбекларнинг анъанавий турмуш тарзида сувнинг тириклик ва ҳаёт манбаи эканлиги, сув ҳақидаги қадимги мифлар, афсоналарни тутган ўрни билан боғлиқ қарашлари, урф-одатлари ва маросимлари тарихий материаллар ҳамда дала ёзувлари асосида асосланган. Бундан ташқари, сув билан боғлиқ тарзда ҳайвон культларини шаклланишини, турли сувга қурбонлик қилиш одатларни кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: сув, урф-одат, анъана, маросим, миф, афсона, Варуна, Нун, Қадимги Хитой, Ҳиндистон, Ўрта Осиё, Турон, Эрон, дарё, қурбонлик, сув парилари.

Ashirov Adhamjon Azimbaevich,
Doctor of Historical Sciences, Professor
Head of the Center for Ethnology and Anthropology
at the Institute of History of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
E-mail.: adhashirov@yandex.ru

MYTHOLOGICAL VIEWS RELATING TO WATER

ABSTRACT

In this article, in the traditional lifestyle of Uzbeks, water is the source of vitality and life, ancient myths about water, views related to the place of legends, customs and ceremonies based on historical materials and field notes. In addition, the formation of animal cults related to water, the customs of making sacrifices to various waters are shown.

Key words: water, custom, tradition, ritual, myth, legend, Varuna, Nun, Ancient China, India, Central Asia, Turan, Iran, river, sacrifice, mermaids.

Аширов Адхамжон Азимбаевич,
Доктор исторических наук, профессор
Руководитель Центра этнологии и антропологии
Института истории АН РУз

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОДЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе исторических материалов и полевых заметок в традиционном быту узбеков вода является источником жизненной силы и жизни, древние мифы о воде, представления, связанные с местом, легендами, обычаями и обрядами. Кроме того, показано формирование животных культов, связанных с водой, обычаев принесения жертв различным водам.

Ключевые слова: вода, обычай, традиция, ритуал, миф, легенда, Варуна, Монахиня, Древний Китай, Индия, Средняя Азия, Туран, Иран, река, жертвоприношение, русалки.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Сув нафақат тириклик манбаи, шу билан бирга, ҳаётнинг энг улуғ, бебаҳо ва бекиёс мўъжизаси ҳисобланади. Шу боис ҳам қадим замонлардан қадим аждодларимиз сувни муқаддаслаштириб, уни эъзозлашган. Жаҳон халқларида сув билан боғлиқ турли-туман мифологик қарашлар ва инончлар кенг тарқалган [1, С. 28.].

Сув билан покланиш одати барча диний эътиқодлар ва маданиятларга хос хусусият, одат ва анъана ҳисобланади. Архаик-космогоник тасаввурларга биноан, дастлабки сувлардан ер пайдо бўлган ёхуд уммон хаосида тухум шаклланган, у кейинроқ икки бўлакка (осмон ва ер) ажралган. Шу тариқа, ҳаёт манбаи – сувга барча нарсаларнинг негизи сифатида қаралади [1, С. 40.].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Милоддан аввалги VII асрга доир Хитой трактатларидан биридаги таъриф-тавсиф энг улуғ неъмат бўлмиш сув ҳақидаги қадимий тасаввурларни бирмунча умумлаштиради: “Сув – ернинг қони ва ҳаётини қуввати манбаи. У юмшоқ ва тоза, инсон қирларини ювади – бу сувнинг одамийлиги. Идиши тўлса, ортиқча сув сизмайди – бу адолат, қаноат. Сув доим ҳаракатда, фақат текисликда тўхтамайди – бу ҳалоллик. Одамлар кўтарилишига интилсалар, сув эса пастга шошади – бу камтарлик” [2, С. 25.].

Сув ҳақидаги қадимги мифлар. Кишилиқ тарихига назар солинса, сув турли тарихий даврларда одамлар учун нафақат ичимлик манбаи, шу билан бирга, уларнинг хўжалиқ юритиш маданияти, кундалиқ ҳаёт тарзи, диний ҳамда дунёвий қарашларининг асоси, экологик тарбия объекти бўлганлигини кўриш мумкин. Қолаверса, турли халқларда сув билан боғлиқ илоҳ, культ ва урф-одатлар мавжуд бўлган.

Сув ҳақидаги турли қарашларни таҳлил қилиш жараёнида “Нима учун инсонлар қадим аждодлари сувга эътиқод қилганлар?”, “Сув худолари ҳақида қадим замон одамларининг дастлабки тасаввурлари қандай бўлган?”, “Умуман, сув култи билан боғлиқ афсоналар асосида қандай гоёлар мавжуд?” деган қатор саволлар пайдо бўлади. Шубҳасиз, ушбу саволларга жавоб бериш учун тарих, фалсафа, диншунослик, фольклоршунослик ва этнология фанларида олимлар томонидан шакллантирилган илмий қарашларга суянилади.

Халқ афсоналарида бутун борлиқда дастлаб фақатгина сув бўлган, олов ҳам, замин ҳам, одамлар ҳам айнан сувдан тарқалган деб талқин қилинади. Шунинг учун қиёмат тўфони борлиқнинг асли, яъни илк ҳолатига қайтиш гоёсининг ифодасидир. Ушбу тушунчанинг халқона ифодаси машҳур инглиз антропологи Ж.Фрээрнинг “Тавротда фольклор” асарида атрофлича шарҳлаб берилган [3, С. 67-162.].

Дунё динларига оид турли қарашларга назар ташласак, барча динлар ҳамда эътиқодий қарашларда сув билан боғлиқ анъаналар учрайди. Хусусан, қадимги мисрликларнинг тасаввурича, сувда ҳаётбахшлиқ хислати мавжуд бўлиб, осмон сувлари заминни суғориб, унда ҳаёт ривожланиб боришига имкон яратади. Қадимги Грецияда Посейдон денгизлар илоҳи ҳисобланиб, у олий маъбудлардан бири деб қаралган. Айнан Посейдонга бағишлаб махсус ибодатхоналар қурилган ва кўплаб ниҳоятда серҳашам, тантанали ва дабдабали диний

маросимлар ўтказилган [1, С. 323-324.]. Қадим Юнонистондаги айрим бир файласуфлар талқинига кўра, одам танаси ер ва сувдан, жони эса оловдан яралган бўлиб, ҳаво уларнинг яшаш шартидир [2, С. 26.]. Қадим Шумер мифологиясида сув худоси Энки деган ном билан аталган [4, С. 130.].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Шарқ халқлари эътиқодий қарашлари тизимида ҳам табиат мўъжизаси бўлган сув билан боғлиқ ўзига хос қарашларни учратиш мумкин. Масалан, ҳинд мифларидан бирида дунёнинг яратилиши шундай талқин қилинади: Дастлаб фақатгина сув, ундан кейин эса олов пайдо бўлган. Оловнинг буюк ҳарорати натижасида ўша сувдан олтин тухум яралган. Бу олтин тухумдан энг дастлабки одам – Брахма пайдо бўлиб, тухум иккига бўлиниб кетган. Бу бўлақларнинг биринчисидан осмон, ер ва улар ўртасида ҳаво пайдо бўлган [2, Б. 34.]. Шунингдек, машҳур ҳинд Ведаларида ҳомий илоҳ ҳисобланган Варуна олам сувларининг худоси бўлган [6, С. 4.].

Қадимги Миср космогоник асотирларида Нун («маъбудлар отаси»га айланган илк сув илоҳи), Месопотамияда Ансу (сув гирдоби), Бобилда эса Тиамет («денгиз», денгиз махлуқи, жаҳон хаоси мужассама) мавжуд бўлган. Ҳиндистон аҳлида сув бутун дунёда ёмғир, ўсимликлар шираси, қон шаклида айланиб юрувчи ҳаёт соқчиси сифатида қадрланган бўлса, хитойликлар эса сувни бутун ҳаётнинг сарчашмаси деб билганлар [7, Б. 41.]. Қадимги Месопотамияда эса эътиқод қилинган уч азиз худолардан бири – Энки сув тошқинларини намоён қилиб, ҳар замонда одамларга ўз куч-қудратини кўрсатиб қўйган [6, С. 4.].

Сув ва илон. Қадимги Хитойда ёмғир ёғдирадиган тангри ва ёмғирли булутнинг маъбудалари илон сифатида тасаввур қилинган, худди шунингдек, илон ердаги барча сув ҳавзаларининг ҳам афсонавий эгаси ҳисобланган [8, Б. 15.].

Ҳинд мифологиясида сув унсурининг вакиллари бўлмиш илон ва аждаҳолар сув худоларининг рамзий йўлдоши бўлиб ҳисобланган. Шимолий Ҳиндистоннинг буюк сувлик илоҳаси бўлмиш Ганга ҳам Макара деган аждаҳо устида тик турган ёки ўтирган ҳолда тасвирланган [9, Б. 27–28.].

Мифологик қарашлар тизимида илон – сув образларини муқобил қўйиш аъъанаси “ҳаёт дарахти” ҳақидаги мифлар талқинига бориб тақалади. “Ҳаёт дарахти”нинг қуйи қисми, яъни ўқ илдизлари эса обихаёт сувларидан озикланади. Шунинг учун ҳам ушбу дарахт абадий барҳаёт ўсимлик деб тасаввур қилинган. “Ҳаёт дарахти”нинг тубидаги илон айна вақтда ҳаёт бахш этувчи сувнинг кўрикчиси деб ҳам қаралган. Аста-секин илоннинг сув билан бевосита боғлиқлиги ҳақидаги мифологик эътиқодлар ҳам келиб чиққан [8, Б. 15.].

Мифларда илон сув билан алоқадор ўзига хос образ сифатида талқин қилинган бўлиб, у одамлар онги ва қалбида ҳаёт бахш этувчи тимсолий персонаж тарзида гавдаланган.

Қадимги деҳқонлар тасаввурига биноан, илонлар ёмғир томчиларига қиёсланган. Илон замин ва осмоннинг орасида бемалол воситачилик қила олади, у кўкка ўрмалаб чиқиб, фалақдан ўзи хоҳлаган вақтда ёмғир ёғдира олади деб ишонишган. У она – Осмон кўкрагидан эмиб, ёмғир ёғдирар эмиш [10, С. 66]. Қолаверса, қадимги жамиятларнинг мифологик тафаккурига кўра, ҳукмдорнинг самовий ва заминий дарё сувлари илоҳаси билан муқаддас никоҳ боғлаб аждаҳога миниб олиши самовий ва заминий дарё оқимларини тартибга солиш мақсадини кўзда тутган ҳамда само билан ер ўртасида уйғунликни таъминлаган [9, Б. 33.].

Дунёнинг кўпгина халқларида сув маъбудлар иродасини ўтказувчи, осмон билан ўзаро мулоқотда воситачи, тақдир жарчиси ҳисобланади. Шу боисдан турли фол очиш тизимларида сувда намоён бўладиган тимсолларни талқин этиш жуда кенг тарқалган. Фолбинлар сув юзасига қараб, келажакни, ўтмишни кўра оладилар деб ҳисобланган. Бу қадимий ҳолат шомонларнинг биллур шарлар, яъни жоду кристалларидан фойдаланганини асослаб беради. Сув ёрдамида фол очиш ва келажак ҳақида хабар бериш амалиёти қадимги Европа, Шимолий Африка, Яқин Шарқда, Шарқий ҳамда Шимолий Осиё, Полинезияда тарқалган бўлса, Скандинавия халқларида сув одамлар наздида илоҳий тақдирнинг ўзига хос бир рамзи сифатида ғоятда қадрланган [11, Б. 29.].

Туркий халқлар мифологиясида сув. Туркий этнослар обихаёт – сувнинг халоскорлик ҳамда илоҳий қудратига қаттиқ ишонганлар. Улар сув инсонни ҳар қандай офат, бахтсизлик, ҳатто ўлимдан ҳам ҳимоя қилади дея тасаввур қилган эдилар. Туркийлар дунёқарашида сув – жон, рух, боқийлик тимсоли, абадий, мангу тириклик рамзи ҳисобланган. Туркий мифология сюжетларини жиддий ўрганган С.Г.Кляшторний Туркий битикларда уч худо – Тангри, Умай, Ер-Сув тилга олинганини ёзганди. Г.Дёрфер қадимги туркий динларни уч қатламга: тотемистик, шомонлик, тангриларга бўлган [12, С. 124.].

Қадимги туркийлар биз яшаб турган оламни “Экин ара”, яъни [– экин ара] «иккисининг ўртаси – осмон ва ернинг ораси», деб атаган эдилар. Ўрта оламнинг бош худоси Муқаддас Ер – Сув билан биргаликда, унинг ўн еттита яхши ёрдамчиси (руҳлари), қудратли Йокан, сув, ўрмон, тоғ руҳлари ҳамда инсонлар худди мана шу оламда истиқомат қилганлар, яшаганлар [13, Б. 13.].

Тоғли Олтойда яшовчи туркий халқлар афсоналарида борлиқнинг яратилишига асос ҳисобланган бирламчи манба – сув бўлган. Дастлабки ер парчаси сувга чўкиб кетмаслиги учун уни Кербалиқ деб аталувчи учта улкан наҳангнинг устига ўрнатиб қўйган. Оламнинг ибтидоси сувдан иборат бўлганлиги ҳақидаги мифологик тасаввур дунё халқларининг оғзаки ижоди (фольклори)даги самовий афсоналарнинг муштарак талқинларидан бири бўлган [14, Б. 11–12.]. Ислом мифологиясининг таъсири остида яратилган ўзбек афсонасида ибтидонинг энг аввалги босқичи – Худо томонидан яратилган гавҳар эриб кетгач, сувнинг ҳосил бўлиши жараёни ҳам ўз бадий ифодасини топган [14, Б. 12.].

Олтой шомонлари сувни оламнинг яратилишига асос бўлган энг муҳим унсурлардан бири деб ҳисоблаганлар [15, С. 72]. Этнограф Т.Баялиеванинг ёзишича, қадимда қирғизлар орасида сув руҳлари тўғрисида қарашлар мавжуд бўлиб, Тяньшань қирғизлари ҳар йили сув руҳларига атаб қурбонлик қилганлар. Қурбонликка аталган ҳайвон сув бўйида сўйилиб, қони сув билан аралашиб кетишига астойдил ҳаракат қилинган. Ушбу маросим орқали одамларнинг турли қилиқлари ва ярамас хунарларидан дарғазаб бўлган сув парилари ва руҳларининг қаҳр-ғазабини пасайтиришга уринилган. Агар бу ишлар амалга оширилмаса, бутун йил давомида бирор-бир кўнгилсиз ҳодиса рўй беради деб ўйлаганлар [16, С. 126.]. Туркманларда эса ёмғир пири сифатида “Қўрқут бобо” образига сиғинилган ва унга бағишлаб турли маросимлар ўтказилиб, турли афсона ва ривоятлар кенг ёйилган [17, С. 15-18.].

Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғатит турк” асарида X–XI асрларда Ўғузлар давлатида “қўвуч-қўвуч” деган одат мавжуд бўлганлиги қайд этилган. Ушбу одат одамларнинг орасидаги ёвуз руҳларни ҳайдаш учун бажарилган. Бунда одамлар бирор-бир кишига ёмон рух илашган бўлса, қўлларида совуқ сув олиб, унинг юзига сепганлар. Бу тушунча “қоч-қоч” деб ҳам аталиб, асосан турли хил руҳларни кўркитиш маъносида қўлланилган [18, Б. 178.]. Бундан ташқари, мазкур бебаҳо тарихий манбада тутқаноқ касали “tutug” (тутуғ) номи билан ҳам қайд этилган. Юсуф Хос Ҳожиб эса “қом”ларнинг вазифалари орасида уларнинг хаста кишиларни даволаш фаолиятига алоҳида диққат-эътиборини қаратган эди [19, Б. 210.].

Хоразм воҳаси этнографиясини махсус ўрганган Г.П.Снесарев тўғри таъкидлаганидек, туркийларда муқаддас сув тушунчаси, ҳатто илк бор илоҳийлаштирилган ер (Она замин) ғоясини ҳам иккинчи даражага тушириб қўйган. Айнан сув билан боғлиқ эътиқодий қарашлар асосида ҳосилдорлик култи ҳам намоён бўлади [20, С.193.].

XX аср бошларида қорақалпоқларда сув мўл бўлиши учун анҳорга сув очилганда аввал сув тақсимловчи миробни эзгу ниятда, атайлаб каналга ташлаб юборганлар. Мироб сувдан омон чиққанидан сўнг жонлик, одатда, хўкизни сўйиб, қонини ариққа оқизганлар, гўшти ё жамоа бўлиб истеъмол қилинган ёки одамларга бўлиб берилган [21, С. 187.]. Шунингдек, улар дарё тошган вақтларда ёки камсувлик пайтда унга бағишлаб қурбонликлар қилган. Мазкур одат “қан шашыу” деб номланиб, обихаёт келтирувчи дарёга қурбонликнинг қони оқизилган [22, Б. 12.].

Туркий халқларнинг мифологик талқинларига қараганда, қадимги одамлар киши ўлгач, унинг жони икки олам ўртасидан оқиб ўтувчи дарёдан сузиб ўтиб, ўликлар мулкига кириб боради деб ўйлаган эдилар. Иккала оламни туташтириб турувчи «кўприк» ўрнида кўпинча

дарё тасвирланади. Афсонавий оламни реал, ҳақиқий дунёдан ажратиб турувчи нарса – сув ҳисобланган қатор халқларнинг (туркий, славян, европа ва бошқа) сеҳрли эртақларида у дунё ва бу дунё, асосан, горизонтал ҳолатда тасвирланади, аммо бундай эртақларда дарё орқали ўликлар дунёси – ўзга оламга ўтиш ҳақидаги қарашлар сақланмаган, лекин қаҳрамоннинг сув йўли орқали бу дунёга қайтиб келгани тасвирланади. У дунёдан қайтаётган қаҳрамонни антогонист таъкиб қилади. Антогонист сув бўйига келиб тўхтаб қолади, қаҳрамон эса дарёдан сузиб ўтиб, эсон-омон ўз юртига етиб олади. Дарёдан кечиб ёки сузиб ўтишга уринган антогонист чўкиб ўлади [23, Б. 75.].

Дарёга қурбонлик қилиш. Хоразмда янги ариқ (ёп) қазилиб, у Амударёга уланган пайтда, хоннинг буйруғига кўра, мазкур ариқ доимо серсув бўлишини тилаган ҳолда 8 – 10 та сугир ва хўкизлар қурбонлик қилиниб, сувга ташланган, сўнгра деҳқонлар сувга тушиб бўғизланган ўша ҳайвонларнинг танасини олиб чиққан ва ундан турли маросимий таомлар тайёрлаб, шу ернинг ўзида истеъмол қилинган [24, Р. 23.]. Шунингдек, Тошсақо каналининг бош қисми қайта бунёд этилиб, унга сув куйилаётган пайтда эса Хива хони Оллоқулихоннинг шахсан ўзи ҳам хўкиз сўйиб, эл-юрт бахт-саодати йўлида қурбонлик қилган [25, С. 250.].

Ушбу удум бошқа минтақаларда ҳам кенг миқёсда тарқалган одатлардан бири бўлган. Тожик этнографи И.Муҳиддиновнинг берган маълумотларига кўра, помирликларда баҳорда ҳамиша сув оқиб туриши учун ариқ қазидан аввал қурбонлик қилиниб, яъни қон чиқарганлар. Ҳар йили асосий сув иншоотини таъмирлаш ва ариқ, анҳорларни шошмасдан, яхшилаб тозалаш жараёнида ҳамқишлоқлар биргаликда қўй ёки хўкиз қурбонлик қилганлар [26, С. 44.]. Хуллас, мисоллар дарёга хўкизни қурбонлик қилиш удумининг тарихий асослари сув култи билан боғлиқ эканлигини кўрсатиб турибди.

Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Қолгандарё қишлоғида яшовчи қорақалпоқларда баҳорда Сирдарё ҳаддан ташқари тўлиб-тошиб, чор-атрофга қаттиқ хавф-хатар, ваҳима солаётган вақтларда, авваллари, кекса момолар дарёнинг қирғоғига яхши ниятда келиб, унга «мен қайтдим, сен ҳам қайтгин», деб қутурган дарёнинг сувини қўлларидagi бирорта идиш билан шопирганлар.

Фарғона водийси Чотқол тизмаси ёнбағридаги Сумсарсойнинг иккала қирғоғида жойлашган Дам ва Какликқўрғонда яшаган ўзбекларда ҳам сойдан қишлоқ ариқларига сув очиш жараёнида юқоридаги каби қурбонлик маросими ўтказилган. Миришкор деҳқонлар ҳомийси бўлган Бувойи Деҳқонга бағишлаб кўчқор қурбонлик қилинган ва ундан бу йил давомида сувнинг мўл бўлиши, экинлар чанқаган вақтда сувдан қийналмасликлари, сойдан бошланувчи бу ариқларда бетиним сув оқишини тилаганлар. Айнан мана шу сой қирғоғида жойлашган “Тошмозор бува” деб номланувчи муқаддас жойда ҳар йили баҳорда қурбонлик қилинган. Агарда қишлоқ аҳли томонидан бирор йили қурбонлик қилинмаса, сойдан қишлоққа чиққан ариқ суви тўлиб-тошиб кетиб, ўзанини бузиб ташлар экан. Ариқ бу сойдан 5–6 метр баландликда жойлашгани сабабли уни қайтадан тиклаш зироаткор одамларга жуда катта қийинчилик туғдирган.

Шу боис қишлоқ аҳолиси ўзаро йиғилган маблағга кўчқор олиб, уни ушбу мозорда қурбонлик учун сўйганлар. Ҳашарда иштирок этмаганларга кейинчалик, бошқаларга сабоқ бўлиши мақсадида, экинларни суғориш учун сув берилмаган ва шуни ҳисобга олиб, қишлоқнинг барча аъзолари ҳашарда фаол равишда иштирок этишга уринганлар [27, Б. 140.]. Андижонда агар сурункали ёмғир ёғмаса, қишлоқ ёки маҳалла қабристонига бориб мол сўйилган бўлса, Сўх воҳасидаги муқаддас зиёратгоҳларда эса сувнинг кўпроқ тўлиб-тошиб оқиши ниятида эчки қурбонлик қилинган [28, С. 98.]. Конибодомликларнинг қурбонлик учун сўйилган мол қонининг тоғдаги муқаддас чашма сувига қўшилганлиги жорий йилнинг янада серсув бўлиши ва булоқ суви кўпайишини таъминлайди [29, Б. 18.], деган тасаввурлари эса қадимий аждодларимиз қарашларини ёдга солади.

Сув парилари. Туркий халқлар фольклорига сув билан боғлиқ тарзда беҳад кенг тарқалган образлардан бири, бу – пари образи ҳисобланади. Парилар ҳақида кўплаб халқ эртақлари ва ривоятлари яратилган бўлиб, улар доимо фақатгина сув билан боғлиқ равишда талқин қилинганлиги сабабли ҳам «сув парилари» деб аталади. Лекин ўша сув парилари

туркий халқлар оғзаки ижодида – фольклорида ўзининг ҳомийлик вазифасини тўла-тўқис сақлаб қололмаган [23, Б. 76.]. Халқона қарашларга биноан, сув ҳавзалари, хусусан, дарёлар, булоқ, ариқ ёки ҳовузлар бўйлари ушбу мифологик жонзотлар йиғиладиган ва кумуш либосларини ечиб, чўмиладиган жой ҳисобланади.

Фарғона водийсида сув парилари билан боғлиқ асотирий, афсонавий қарашлар аҳоли орасида ҳозирги замонда ҳам мавжуд. Маҳаллий аҳоли билдирган фикр-мулоҳазаларга кўра, сув парилари сув тўлқинларида бўлиб, сувни жилолантирган. Кишининг диққатини ўзига тортиб, кўпинча сувга тушган бегуноҳ инсонларни чўкиб кетиш, ғарқ бўлишдан сақлаган. Улар фақат сувга чўккан кишиларгагина кўриниши мумкин экан. Сув парилари жудаям чиройли бўлиб, кўзни қамаштирадиган ташқи гўзаллиги билан кишини ўзига ром қилиб олиш кудратига эга бўлар эканлар [11, Б. 131.]. Шунинг учун шомдан кейин сув ҳавзаларида, хусусан, Сирдарёда чўмилиш тақиқланган.

Қайд этиш зарурки, сув париси тимсоли дуализм билан боғлиқ қадимий образлардан бири ҳам ҳисобланади. Ушбу культ билан боғлиқ ишончлар туркий халқлар мифологиясининг сув парисига ўхшаш айрим персонажлари, хусусан, сувда яшовчи афсонавий жонзотлар тўғрисидаги эътиқодий қарашларга ҳам алоқадор ҳамда генетик жиҳатдан муштарак асосга эгадир. Хусусан, Қозон татарлари ва Сибирнинг ғарбий қисмида истиқомат қилувчи мўғул-татарлар мифологиясида сув парилари “сув анаси” (сув онаси) ёхуд “су иясе” (сув эгаси) сингари номлар билан юритилган. “Сув анаси” инсон кўринишидаги афсонавий мавжудот бўлиб, сув ҳавзаларида яшайди. Унинг эри “Су бабаси”, яъни сув буваси ва болалари “Су иясе”, яъни сув эгаси деб аталади. Татарлар “Сув анаси” ёвуз руҳ бўлиб, қурғоқчилик ва касалликларга сабаб бўлиши, одамларни сувга чўктириб юбориши мумкин деб ўйлаганлар. Шунинг учун уларда янги хонадонга тушган келин биринчи марта сувга борганда, “Сув анаси”га атаб, сувга танга ташлаган [30, С. 113–114.]. Тоболь вилояти татарлари бўлса, сувда кун кечирадиган бундай жонзотларни “соу пярэ”, яъни сув парилари деб атайдилар [31, С. 360.]. Қумиқлар ҳам худди Ғарбий Сибирь татарлари сингари сув париларини “сув анаси” деб атайдилар. Улар ҳам сув париларининг доимий яшаш манзили, деб айнан сув ости оламини кўрсатадилар [32, С. 324.].

ХУЛОСАЛАР.

Сув билан боғлиқ мифологик қарашлар, халқ инончлари маълум бир маънода ҳаётий ва руҳий таъсир кучига эга бўлганлиги, халқнинг бирон-бир эҳтиёжига жавоб берганлиги учун ҳам бугунги кунгача сақланиб келмоқда. Шу сабабли сув билан боғлиқ мифлар, реликт, рудимент деганда этноснинг анъанавий дунёқараши, маросимлари ва урф-одатларининг таркибий қисмларини тушунишимиз керак.

Энг муҳими, бу қарашларда кўп асрлар давомида макон ва замон, табиат ва инсон ўртасидаги ўзаро муносабатлар инъикоси акс этган.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Мифы народов мира: Энциклопедия. –Москва, 1980. Т. 1. –С. 28, 29, 42, 54, 55, 84, 114, 155, 176, 177, 180.
2. Евсюков В. В. Мифы о вселенной. –Новосибирск: Наука, 1968. –С. 25.
3. Фрэзер Дж. Фольклор в ветхом завете. –Москва: Политиздат, 1990. –С. 67–162.
4. Мифология древнего мира. –Москва: Наука, 1977. –С. 130.
5. Мусакулов А. Ўзбек халқ лирикаси.... –Б. 34.
6. Бояркина О.А. Водные конфликты в мировой политике: проблемы и перспективы. – Москва: Русайнс, 2017. –С. 4.
7. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. –Тошкент, 2007. –Б. 41.
8. Файзиева Д. Ўзбек фольклорида илон образи. –Тошкент: Фан, 2010. –Б. 15.
9. Сулаймонов Р. Нахшаб – унутилган тамаддун сирлари. -Тошкент: Маънавият, 2004. –Б. 27–28.
10. Андрианов Б. В. Земледелие наших предков. –Москва: Наука, 1979. – С. 66.

11. Халмуратов Б. Р. Ўзбек халқи анъанавий дунёқараши ва миллий қадриятлари тизимида сув // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2010. –№2. –Б. 29.
12. Тюркологический сборник. 1972. –Москва: Наука, 1973. –С. 124.
13. Жўракўзиев Н. Қадимги туркий ёзма ёдгорликлар ва туркий халқларда космогоник мифология. Филол.фан.бўй.фалс.докт (PhD) ...дисс.автореф. –Тошкент, 2019. –Б. 13.
14. Жўраев М. Ўзбек халқи самовий афсоналари. –Тошкент: Фан, 1995. –Б. 11–12.
15. Потапов Л. Алтайский шаманизм. –Москва: Наука, 1991. –С. 72.
16. Баялиева Т. Пережитки магических представлений и их изживание у киргизов / Древняя и раннесредневековая культура Киргизистана. –Фрунзе, 1967. –С. 126.
17. Басилов В. О туркменском «пире» дождя Буркут-Баба // Советская этнография. 1963. – №5. –С. 15–18.
18. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғатит-турк. 3-том. –Тошкент: Фан, 1960. –Б. 178.
19. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. –Тошкент: Юлдузча, 1971. –Б. 210.
20. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва: Наука, 1969. –С. 193.
21. Жданко Т. А. Этнография каракалпаков XIX – начало XX века (материалы и исследования). –Ташкент: Фан, 1980. –С. 187.
22. Алибеков У. Ўзбек халқининг даврий дарё тошқинлари билан боғлиқ календарь удумлари хусусида // ЎзМУ хабарлари. 2017. –№ 4. –Б. 12.
23. Гўзалов Ф. Сувнинг ҳаётбахш сеҳри // Ёшлик. 1990. –№1. –Б. 75.
24. Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien zur Kulturgeschichte der Uzbekien aus den Jahren... –Р. 23.
25. Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент, 1957. –С. 250.
26. Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков припамирских таджиков Вахана и Ишкамиша в XIX – начале XX (Историко-этнографический очерк). –Москва, 1975. –С. 44.
27. Саримсоқов А. Ўзбек халқининг таквимий маросимлари.... –Б. 140.
28. Рассудова Р. Я. Культурные объекты Ферганы.... –С. 98.
29. Турсунов Б. Р. Конибодом воҳаси муқаддас масканлари тарихидан (Хўжа Такривут мазори мисолида). –Хўжанд, 2007. –Б. 18.
30. Коблов Я. Д. Мифология казанских татар // ИОАИЭ. При императорском Казанском университете. –Казань. 1910. Т. 26. –Вып. 5. –С. 113–114.
31. Татары Среднего Поволжье и Приуралья. –Москва: Наука, 1957. –С. 360.
32. Гаджиев С. Ш. Кумыки. Историко-этнографический очерк. –Москва: Наука, 1961. –С. 324.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000